

**ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΣΙΝΗ, MSC, NEW YORK COLLEGE, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ**

***Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ CLIL ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ:
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΤΙΚΗ Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ CLIL.***

Εισαγωγή

Η προσέγγιση (CLIL), η οποία στα ελληνικά ερμηνεύεται ως Συνδυαστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας αναφέρεται στη διπλή εστίαση στη μάθηση του περιεχομένου, αλλά και στην απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων. Η CLIL αφορά στη διδασκαλία διαφορετικών θεμάτων όπως γεωγραφία ή ιστορία στην ξένη γλώσσα, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να προσεγγίζουν την ξένη γλώσσα μέσα από αυθεντικού περιεχομένου κείμενα. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι επιθυμούν μια πρακτική και συνδεδεμένη με τις ανάγκες τους εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι αν και η CLIL έχει μελετηθεί εκτενώς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η εφαρμογή της στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων ενήλικες μαθητές είναι ακόμη αναπτυσσόμενη.

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπως και ερευνητικά δεδομένα, τα οποία απορρέουν από τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτών ενηλίκων στον τομέα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και συγκεκριμένα με την εισαγωγή της προσέγγισης CLIL. Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε ώστε να αναδείξει το βαθμό συσχέτισης μεταξύ του εκπαιδευτικού προφίλ και της εμπειρίας των εκπαιδευτών με τη θετική ή αρνητική τους στάση απέναντι στις καινοτόμες

εκπαιδευτικές μεθόδους, όπως επίσης και να διερευνήσει τις επιδράσεις των δημογραφικών παραγόντων στις παραπάνω αντιλήψεις.

Σύντομη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Ο όρος CLIL χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον David Marsh το 1994 στο πανεπιστήμιο Jyvaaskyla στη Φιλανδία και τα αρχικά CLIL αντιπροσωπεύουν τον όρο Content and Language Integrated Learning (Marsh, 1994) με απόδοση στα ελληνικά Ολοκληρωμένη ή Ενιαία ή Συνδυασμένη ή Ενσωματωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας. Η προσέγγιση CLIL αφορά μαθησιακές καταστάσεις στις οποίες μαθήματα ή συγκεκριμένα κομμάτια μαθημάτων διδάσκονται σε μία ξένη γλώσσα με διπλό στόχο, δηλαδή την ταυτόχρονη εκμάθηση μιάς ξένης γλώσσας, αλλά και του περιεχομένου του μαθήματος (Marsh, 1994). Το 2000, ο Marsh τονίζει ότι η τεχνική CLIL είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και στην εκμάθηση μαθημάτων όπως η γεωγραφία και η ιστορία μέσω μιας επιπλέον γλώσσας (Marsh, 2000). Το διδακτικό υλικό του μαθήματος είναι στην ξένη γλώσσα και ο μαθητής μαθαίνει το γνωστικό αντικείμενο μαθαίνοντας και παράγοντας ταυτόχρονα και τη γλώσσα.

Στην πορεία διερεύνησης του όρου CLIL διατυπώθηκαν αρκετοί ορισμοί και εννοιολογικές προσεγγίσεις, παρουσιάζοντας την προσέγγιση είτε ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών είτε ως κάποια μεμονομένα μαθήματα είτε ως δραστηριότητες σε μία επιπλέον γλώσσα. Η επικρατέστερη άποψη, όμως, είναι ότι είναι προτιμότερο για την πληρέστερη κατανόηση του όρου, να τον θεωρήσουμε «ως ένα γενικό όρο (umbrella term),ο οποίος περιλαμβάνει μια ποικιλία προγραμμάτων και μαθησιακών δυνατοτήτων» (Cenoz, 2013).

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όχι μόνο η εκπαιδευτική, αλλά και η πολιτική πραγματικότητα οδήγησαν στην εξέλιξη της προσέγγισης CLIL, καθώς, όπως επισημαίνει ο Marsh (2012), η πολυπολιτισμικότητα των κοινωνιών λόγω της εισροής των μεταναστών, αλλά και της έντονης διασυνοριακής κινητικότητας συνέβαλλε στην ανάγκη για υψηλότερο επίπεδο γνώσης των ξένων γλωσσών. Ειδικότερα συγκεκριμένες περιοχές χωρών όπως η Ολλανδία, η Φιλανδία και ο Καναδάς, οι οποίες ήταν κοντά στα σύνορα ή δίγλωσσες, εφάρμοσαν πρώτες τις τεχνικές εκμάθησης ξένων γλωσσών σε ένα άριστο επίπεδο. Αξίζει να αναφερθεί το πείραμα του Καναδά, κατά τη δεκαετία 1970-1980, όπου εφαρμόστηκαν τα λεγόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα εμβάπτισης (immersion programs). Οι γονείς των αγγλόφωνων παιδιών

επιθυμούσαν τα παιδιά τους να έχουν άπταιστη γνώση όχι μόνο της αγγλικής, αλλά και της γαλλικής γλώσσας, καθώς η περιοχή διαμονής τους ήταν δίγλωσση. Το παράδειγμα του Καναδά έδωσε το κίνητρο και στις ευρωπαϊκές χώρες να πειραματιστούν σε αυτό τον τομέα διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και το 1995 στο ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης συντελέστηκε η πρώτη νομοθετική αναφορά της προσέγγισης CLIL.

Στις χώρες, που χρησιμοποιείται το CLIL, εφαρμόζονται κυρίως τρία διαφορετικά μοντέλα της προσέγγισης (Παύλου, 2008). Το πρώτο ονομάζεται «Γλωσσικά Ντους» (CLIL Showers) και χρησιμοποιεί την προσέγγιση σε μικρά χρονικά διαστήματα όπως 15-20 λεπτά ή 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Το δεύτερο μοντέλο εφαρμόζει το CLIL σε συγκεκριμένες ενότητες κάποιου μαθήματος (modular model) και το τρίτο μοντέλο εφαρμόζει την προσέγγιση σε συγκεκριμένα μαθήματα, τα οποία διδάσκονται εξ' ολοκλήρου στην ξένη γλώσσα.

Η προσέγγιση CLIL στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο και η περίπτωση του προγράμματος κατάρτισης εκπαιδευτών ενηλίκων CLIL.

Η Ελλάδα είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου η προσέγγιση CLIL δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί συστηματικά σε καμία από τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Σύμφωνα με την Eurydice (Eurydice, 2006), το γεγονός αυτό σχετίζεται με την ιστορική πορεία της χώρας και την απουσία γλωσσικής ποικιλομορφίας. Οι ελάχιστες και μεμονωμένες απόπειρες εφαρμογής της προσέγγισης CLIL στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο αφορούν τη διδασκαλία της αγγλικής και λιγότερο της γαλλικής γλώσσας και κυρίως στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δεν αναφέρονται αρκετές αξιολογικές προσπάθειες εφαρμογής της μεθόδου στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η έρευνα, που ακολουθεί, καταδεικνύει την αναγκαιότητα, αλλά και τη σπουδαιότητα εισαγωγής καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, όπως το CLIL στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και αξιοποίησής τους από το σύγχρονο εκπαιδευτή ενηλίκων.

Όσον αφορά στην εφαρμογή του CLIL στην ελληνική σχολική εκπαίδευση, αξίζει να αναφερθεί η έρευνα που εφαρμόστηκε σχετικά με τις συνήθειες υγιεινής στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης σε μαθητές Ε' και ΣΤ' Δημοτικού, στην οποία συνδυάστηκαν η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας με το μάθημα της Πληροφορικής και την Υγειονομική Εκπαίδευση και δημιουργήθηκε η συνεργατική ιστοσελίδα wiki CLIL TASTE. Η έρευνα έδειξε ότι η χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, που ενθαρρύνουν τη χρήση της τεχνολογίας κατά τη

διάρκεια της διδασκαλίας καθιστά τη μάθηση πιο ενδιαφέρουσα, η σχολική επίδοση των μαθητών βελτιώνεται, ενισχύεται η θέληση τους για μάθηση και παράλληλα εξελίσσονται οι τεχνολογικές τους δεξιότητες (Georgeopoulou-Theodosiou & Rangoussi, 2015). Επιπλέον, αξιόλογη είναι η περίπτωση του 3^{ου} Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου, το οποίο με τη στήριξη του τμήματος Αγγλικής φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εφαρμόζει από το 2010 πιλοτικά τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων μέσω ξένων γλωσσών και από το 2016 είναι ο συντονιστής του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Promoting CLIL Implementation in Europe” με εταίρους το τμήμα Αγγλικής φιλολογίας του ΑΠΘ και εκπαιδευτικά ιδρύματα από Ρουμανία, Λιθουανία, Τσεχία και Ιταλία (Zarounidis, 2021).

Το 2020, άλλο ένα σχέδιο Erasmus + KA2 εγκρίθηκε από την Ελληνική Εθνική Μονάδα Συντονισμού. Το συγκεκριμένο σχέδιο ονομάζεται «Enhancing teaching and learning English in a digitalized world (ENGAGE)», είχε διάρκεια 2 ετών και αποτέλεσε ένα σχέδιο στρατηγικής σύμπραξης στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης (KA201), με κωδικό: 2020-1-EL01-KA201-078940. Η πρωτοβουλία αυτή ήταν μία συνεργασία μεταξύ 6 ευρωπαϊκών οργανισμών από 5 ευρωπαϊκές χώρες και ειδικότερα την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Μάλτα και ο βασικός εταίρος στην Ελλάδα ήταν το Εσπερινό Γυμνάσιο Καρδίτσας. Το σχέδιο έδωσε έμφαση στην αναβάθμιση των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, στη εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία, στην αποτελεσματική εφαρμογή της μεθόδου CLIL και στην αξιοποίηση της ηλεκτρονικής μάθησης.

Στον τομέα της διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε παιδιά και σε ενήλικες, εξαιρετική πρωτοβουλία αποτελεί και το πρόγραμμα CLIL TO SUCCEED, το οποίο εφαρμόζεται αποκλειστικά στα σχολεία ξένων γλωσσών Διαβάτη Μαρία (Dianati, 2023). Η προσέγγιση CLIL έχει υιοθετηθεί ως ο μοναδικός τρόπος εκμάθησης της ξένης γλώσσας και το CLIL TO SUCCEED είναι ένα διαδικτυακό πλήρως αναπτυγμένο πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε όσους έχουν κουραστεί από την κλασική μέθοδο εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας και επιθυμούν μέσω ενός διαδραστικού και βιωματικού τρόπου να ανακαλύψουν και να διδαχθούν αποτελεσματικά την ξένη γλώσσα. Απευθύνεται και σε ενήλικες εκπαιδευόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν το αναρτημένο υλικό και να ενισχύσουν όλες τις γλωσσικές τους δεξιότητες με διασκεδαστικό, αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικό τρόπο μάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι, στο

τέλος του προγράμματος είναι σε θέση να γράψουν, να μιλήσουν και να επικοινωνήσουν άριστα στην αγγλική γλώσσα, έχοντας εμπλουτίσει το λεξιλόγιο τους και έχοντας βελτιώσει τη γραμματική και τη δομή του λόγου τους. Ο στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο τη συνδυασμένη εκμάθηση περιεχομένου και ξένης γλώσσας και να αποδείξει πόσο πιο ενδιαφέρουσα μπορεί να γίνει η διδασκαλία με την αξιοποίηση του CLIL και της ηλεκτρονικής μάθησης.

Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό, το πρόγραμμα DigiCLIL4all, το οποίο συνδυάζει την προσέγγιση CLIL και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, εξαιρώντας τη σπουδαιότητα της ψηφιακής διάστασης στη διδασκαλία. Το έργο υλοποιείται με τη συμμετοχή έξι εταίρων. Συγκεκριμένα, οι εταίροι προέρχονται από την Κύπρο (DOREA), την Ισπανία (DomSpain), την Κροατία (Dante), τη Ρουμανία (Asociatia Bridge Language Study House) και δύο οργανισμούς από την Ιταλία (EBIT και Progeu) και είναι ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων, τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία ως προς την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας σε ενήλικες εκπαιδευόμενους. Το DigiCLIL4all εστιάζει στην βελτίωση των ψηφιακών και γλωσσικών δεξιοτήτων των ενηλίκων, ώστε να εξασφαλίσουν ενεργή συμμετοχή στην αγορά εργασίας και την ευρωπαϊκή κοινωνία. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η δημιουργία πνευματικής ιδιοκτησίας με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της διδακτικής μεθοδολογίας Digital CLIL στην εκπαίδευση ενηλίκων» με τη συμμετοχή δώδεκα εμπειρογνομόνων σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας. Ολόκληρο το έργο θα είναι διαθέσιμο σε έξι γλώσσες και συγκεκριμένα ιταλικά, ρουμανικά, κροατικά, ελληνικά, ισπανικά και αγγλικά για να διασφαλιστεί η επιθυμητή χρηστικότητα σε εθνικά πλαίσια, όσο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Επίσης, σπουδαία πρωτοβουλία αποτέλεσε και η υλοποίηση προγράμματος, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU και την υποστήριξη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης Δ.ΥΠ.Α, με τίτλο «Ειδικός στη συνδυαστική ανάπτυξη περιεχομένου και γλώσσας CLIL». Η δράση έλαβε χώρα στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και στις πράσινες δεξιότητες»- δράση 16913 «SUB2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal

ISSN 1792-7587

upskilling/reskilling programs to targeted populations)». Το συγκεκριμένο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης αφορούσε κυρίως εκπαιδευτές στον τομέα ξένων γλωσσών, οι οποίοι επιθυμούσαν να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της προσέγγισης CLIL, ώστε να επιχειρήσουν να την εντάξουν στην εκπαιδευτική τους πρακτική, καθιστώντας τις εκπαιδύσεις τους πιο ενδιαφέρουσες για τους εκπαιδευόμενους και προσφέροντας στο μάθημά τους βιωματικό και διαδραστικό χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης ήρθαν σε επαφή με τις κύριες θεωρητικές αρχές της μεθόδου, τη θέση της καινοτόμου μεθόδου στην ευρωπαϊκή ένωση και τη χρήση της από τις ευρωπαϊκές χώρες σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Επιπλέον, εκπαιδεύτηκαν να αξιοποιούν σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία και τεχνικές με σκοπό την εκμάθηση ξένων γλωσσών μέσα από την ενσωματωμένη ανάπτυξη περιεχομένου και γλώσσας και εκπαιδεύτηκαν επίσης να παρουσιάζουν ελκυστικά το εκπαιδευτικό τους υλικό ώστε οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να το κατανοήσουν δημιουργικά και στη συνέχεια να το αφομοιώσουν. Συνολικά, οι εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν το πρόγραμμα 200 διδακτικών ωρών και συγκεκριμένα το 30% μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, το 35% μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης και το 35% μέσω δια ζώσης εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό επίδομα 1000 ευρώ, το οποίο έλαβαν μετά το πέρας της κατάρτισης και την επιτυχία σε εξέταση πιστοποίησης.

Παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω προσπάθειες αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές πρωτοβουλίες και το CLIL αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη εκπαιδευτική μέθοδο, αναγνωρισμένη από την Ε.Ε., δυστυχώς οι ελληνικές εκπαιδευτικές αρχές δεν έχουν εντάξει την προσέγγιση στην επίσημη εκπαιδευτική πολιτική τους. Συνεπώς, δεν υπάρχει συντονισμένη παρέμβαση από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε το CLIL να ενταχθεί συστηματικά στην προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της μεθόδου προς όφελος των εκπαιδευόμενων και με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη, αλλά και ταυτόχρονα ενδιαφέρουσα εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

Μεθοδολογία της Έρευνας

Σκοπός και Στόχοι της έρευνας

Έχοντας λάβει υπόψη όσα προαναφέρθηκαν, σκοπό της συγκεκριμένης έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτών ενηλίκων στον τομέα της ξενόγλωσσας εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και συγκεκριμένα

με την εισαγωγή της προσέγγισης CLIL. Η παρούσα έρευνα αναμένεται να αναδείξει το βαθμό συσχέτισης μεταξύ του εκπαιδευτικού προφίλ και της εμπειρίας των εκπαιδευτών με τη θετική ή αρνητική τους στάση απέναντι στις καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους, όπως επίσης και να διερευνήσει τις επιδράσεις των δημογραφικών παραγόντων στις παραπάνω αντιλήψεις.

Πιο συγκεκριμένα επιχειρεί να διερευνήσει μέσα από την οπτική των εκπαιδευτών ενηλίκων στον τομέα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης:

1. τη στάση των εκπαιδευτών ενηλίκων απέναντι στην εκπαιδευτική καινοτομία
2. τη στάση των εκπαιδευτών ενηλίκων απέναντι στην προσέγγιση CLIL
3. τις εκπαιδευτικές πρακτικές που εφαρμόζονται στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
4. τη συσχέτιση της εκπαιδευτικής διαδρομής και της εμπειρίας των εκπαιδευτών ενηλίκων με τη στάση τους απέναντι στις καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους
5. τη συσχέτιση των χαρακτηριστικών των ενηλίκων εκπαιδευομένων με τη στάση τους απέναντι σε μια εκπαιδευτική καινοτομία
6. το αν είναι πιθανό στο μέλλον οι εκπαιδευτές ενηλίκων να μετασχηματίσουν τις απόψεις τους σχετικά με την προσέγγιση CLIL
7. το αν είναι πιθανό να λάβουν μέρος σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ώστε να επιμορφωθούν για τη μέθοδο CLIL και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στον τομέα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης

Επιπλέον, αναφορικά με την αξιοποίηση των ανώνυμων προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων εκπαιδευτών ενηλίκων στην έρευνα διερευνήθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι:

8. αν η στάση των εκπαιδευτών ενηλίκων απέναντι στην εκπαιδευτική καινοτομία εξαρτάται από το φύλο, την ηλικία, την προϋπηρεσία και τις σπουδές τους.
9. να γίνει συγκριτική αντιπαράθεση των απόψεων των εκπαιδευτών ενηλίκων αναφορικά με την εκπαιδευτική καινοτομία με βάση το φύλο, την ηλικία, την προϋπηρεσία και τις σπουδές τους.

Μεθοδολογική Προσέγγιση

Η συγκεκριμένη έρευνα ακολουθεί την ποιοτική προσέγγιση, η οποία προτείνεται σε περιπτώσεις στις οποίες ο ερευνητής επιθυμεί να εξηγήσει και να ερμηνεύσει σε βάθος τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με κάποιο φαινόμενο και ταυτόχρονα τις αιτίες εμφάνισης των συγκεκριμένων συμπεριφορών και φαινομένων με σκοπό την ολιστική προσέγγιση του φαινομένου (Creswell, 2016). Ακολουθείται η έρευνα πεδίου ως μια μέθοδος συλλογής ποιοτικών δεδομένων, καθώς αποτελεί κατάλληλη προσέγγιση για την ερμηνεία και την ανάλυση ζητημάτων όπως οι εκπαιδευτικές πρακτικές και στα πλεονεκτήματα της εντάσσονται το μικρό κόστος και η ευελιξία.

Με σκοπό την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων της παρούσας έρευνας επιλέχτηκε ως ιδανικό μέσο συλλογής δεδομένων το γραπτό ερωτηματολόγιο. Ειδικότερα, επιλέχτηκε το ανώνυμο γραπτό ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου, καθώς επιτρέπει στους συμμετέχοντες να δώσουν γρήγορες, αυθόρμητες και ειλικρινείς απαντήσεις (Νόβα-Καλτσούνη, 2006).

Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνεται μια σειρά δομημένων ερωτημάτων, στις οποίες κάθε συμμετέχων στη έρευνα καλείται να απαντήσει γραπτώς. Η συμβολή του ερωτηματολογίου στην υλοποίηση της παρούσας έρευνας, για την οποία απαιτείται συγκέντρωση δεδομένων, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Όπως τονίζει ο Παρασκευόπουλος, απαιτείται η τήρηση συγκεκριμένων αρχών για την κατάρτιση ενός ερωτηματολογίου. Ειδικότερα, πρέπει να προσδιοριστεί ο ερευνητικός στόχος, στη συνέχεια να επιλεγεί η κατάλληλη μέθοδος ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων και επιπλέον να κατανοηθούν τα χαρακτηριστικών του δείγματος που έλαβε μέρος στην έρευνα (Παρασκευόπουλος, 1993).

Η επιλογή του ερωτηματολογίου ως μέσου συλλογής ερευνητικών δεδομένων προσφέρει τη δυνατότητα διατύπωσης κλειστού και ανοιχτού τύπου ερωτημάτων, με την παρούσα έρευνα να χρησιμοποιεί ερωτήματα κλειστού τύπου ως το κατάλληλο μέσο συλλογής των ζητούμενων δεδομένων και εξαγωγής των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων (Ρόντος, 2007). Επιχειρείται να διατυπωθούν τα ερωτήματα με απλές και περιεκτικές προτάσεις και δομημένο λόγο ώστε να δοθούν έγκυρες και αξιόπιστες απαντήσεις από το δείγμα των συμμετεχόντων εκπαιδευτών ενηλίκων. Στο γεγονός αυτό συμβάλλει και η ευελιξία αποστολής του ερωτηματολογίου μέσω email ή η ηλεκτρονική συμπλήρωση του μέσω Google forms, καθώς διασφαλίζεται η ανωνυμία,

η προστασία των προσωπικών δεδομένων και μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες γρήγορης επιστροφής και αντικειμενικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων.

Το ερωτηματολόγιο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα έρευνα, είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτών ενηλίκων, τα οποία διερευνώνται με ερωτήσεις κλειστού τύπου και αφορούν στο φύλο, στην ηλικία και στις σπουδές τους. Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται ερωτήματα, τα οποία έχουν ως σκοπό τη διερεύνηση των στόχων της έρευνας και οι απαντήσεις τους ζητούνται μέσω κλίμακας τύπου Likert πέντε σημείων, και τα οποία ωθούν τους συμμετέχοντες να προβληματιστούν επιλέγοντας κάθε φορά μία από τις πέντε σταθερές εναλλακτικές (Κυριαζή, 1999).

Συμμετέχοντες

Το δείγμα της έρευνας προήλθε από 100 εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι συμμετείχαν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Ειδικός στη συνδυαστική ανάπτυξη περιεχομένου και γλώσσας CLIL». Συγκεκριμένα, η ομάδα των συμμετεχόντων εκπαιδευτών ενηλίκων αποτελείται από 100 άντρες και γυναίκες ηλικίας 28 ως 62 ετών, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίων και κάποιοι από αυτούς κατέχουν και μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους με προϋπηρεσία σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στον τομέα των ξένων γλωσσών. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτές ενηλίκων είναι κάτοικοι μεγάλου αστικού κέντρου.

Με σκοπό την εξασφάλιση μιας ικανοποιητικής προσέγγισης, το δείγμα της έρευνας πρέπει να είναι μικρογραφία του πληθυσμού, δηλαδή αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, ώστε οι γενικεύσεις μας να είναι έγκυρες και να εξασφαλίζεται η εσωτερική εγκυρότητα, δηλαδή ο βαθμός βεβαιότητας του ερευνητή ως προς την αληθινή υπόσταση των ευρημάτων του, αλλά και η εξωτερική εγκυρότητα, δηλαδή η γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε πληθυσμό, ο οποίος έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το δείγμα (Παρασκευόπουλος Ι. , 1993). Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος εξασφαλίζεται από τη μέθοδο επιλογής των ατόμων, που αποτελούν το δείγμα, αλλά και από το μέγεθος του δείγματος. Ειδικότερα, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός ευρύτερου πληθυσμού για να είναι πιο έγκυρες οι γενικεύσεις μας, η εξασφάλιση μικρού δείγματος, ώστε η έρευνα να είναι εφικτή όπως επίσης και η εξασφάλιση όσο το δυνατόν ομοιότερου δείγματος με τον πληθυσμό για να υπάρξει βεβαιότητα στις γενικεύσεις των

συμπερασμάτων μας (Παρασκευόπουλος Ι. , 1993). Επιπρόσθετα, προαπαιτούμενο είναι και η εξασφάλιση της αξιοπιστίας της έρευνας, δηλαδή, ο βαθμός συμφωνίας των αποτελεσμάτων των μετρήσεων μας κάτω από τις ίδιες συνθήκες (Παρασκευόπουλος Ι. , 1993).

Στη συγκεκριμένη έρευνα, καθώς ακολουθείται η ποιοτική προσέγγιση, η αξιοπιστία εξασφαλίζεται μέσω της σταθερότητας και της προσεκτικής επιλογής των διαδικασιών συλλογής και ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη ποιοτική έρευνα, στηριζόμαστε στην ακριβή περιγραφή της ανθρώπινης δράσης ως δείκτη εγκυρότητας χρησιμοποιώντας ως δείγμα εκπαιδευτές ενηλίκων, δηλαδή άτομα με παρόμοιο μορφωτικό υπόβαθρο και παρόμοιες εκπαιδευτικές εμπειρίες και τους καλούμε να συμπληρώσουν το ίδιο ερωτηματολόγιο μετά από 15 ημέρες ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε και να ελέγξουμε την ομοιότητα των δεδομένων που συλλέξαμε.

Ερευνητική διαδικασία

Αφού λοιπόν εξασφαλίστηκαν οι προϋποθέσεις της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας, τα ερευνητικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν με τη βοήθεια δομημένων ερωτηματολογίων κλειστού τύπου κλίμακας Likert τα οποία διασφαλίζουν την ανωνυμία των συμμετεχόντων, αλλά και την γρήγορη και εύκολη συγκέντρωση των δεδομένων (Creswell, 2016). Βασικές προϋποθέσεις στη δειγματοληπτική έρευνα είναι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των μετρήσεων (Παρασκευόπουλος, 1993), οι οποίες αφού διασφαλίστηκαν, τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν στους συμμετέχοντες προς απάντηση μέσω της εφαρμογής Google forms. Η διαδικασία αποστολής και συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων έλαβε χώρα από τον Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο του 2024.

Αφού συλλέχθηκαν τα ερωτηματολόγια και τα ερευνητικά δεδομένα εφαρμόστηκε περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση. Με την περιγραφική ανάλυση επιτυγχάνεται η συνοπτική και αποτελεσματική παρουσίαση των δεδομένων με εύληπτο τρόπο, δηλαδή η περιγραφή του συνόλου των δεδομένων μέσω γραφημάτων και πινάκων. Με την επαγωγική στατιστική επιτυγχάνεται η εξαγωγή συμπερασμάτων για τον πληθυσμό της έρευνας μέσω της ανάλυσης των δεδομένων που προκύπτουν από ένα δείγμα και χρησιμοποιούνται οι στατιστικές εκτιμήσεις και ο έλεγχος υποθέσεων (Παρασκευόπουλος Ι. Ν., 1990).

Συμπεράσματα

Με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από τον παραπάνω στόχο, διενεργήθηκε στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από δείγμα 100 εκπαιδευτών ενηλίκων, που εργάζονται στον τομέα της ξενόγλωσσας εκπαίδευσης, η οποία οδήγησε στα ακόλουθα αποτελέσματα:

Από την περιγραφική ανάλυση προκύπτει ως απάντηση στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα, που αφορά στον αν είναι απαραίτητη η εκπαιδευτική καινοτομία στην εκπαίδευση ενηλίκων, πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτών ενηλίκων επιμορφώνονται συχνά και παρακολουθούν επιμορφωτικές δράσεις, οι οποίες προάγουν την καινοτομία στην εκπαίδευση και ότι αναμφίβολα η εισαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενίσχυσε τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων.

Επιμορφώνομαι οπωσδήποτε μια φορά το χρόνο σε νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.
100 απαντήσεις

Γράφημα 1 Ποσοστά ως προς την ετήσια επιμόρφωση των εκπαιδευτών ενηλίκων πάνω σε νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις

Στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, που αφορά στο βαθμό στον οποίο θα μπορούσαν οι εκπαιδευτές ενηλίκων να εντάξουν μια καινοτόμο εκπαιδευτική προσέγγιση στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε ενήλικες, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων διάκειται θετικά.

Θεωρώ απαραίτητη την εκπαιδευτική καινοτομία στην εκπαίδευση ενηλίκων και συγκεκριμένα στον τομέα των ξένων γλωσσών.

100 απαντήσεις

Γράφημα 2 Ποσοστά που σχετίζονται με το αν οι εκπαιδευτές ενηλίκων στον τομέα των ξένων γλωσσών θεωρούν απαραίτητη την εκπαιδευτική καινοτομία

Ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει το γεγονός ότι ενώ υποστηρίζουν την εκπαιδευτική καινοτομία, ένα μεγάλο ποσοστό επιθυμεί να διδάσκει την ξένη γλώσσα αποκλειστικά μέσω του διδακτικού εγχειριδίου.

Προτιμώ να διδάσκω την ξένη γλώσσα αποκλειστικά μέσω του εγχειριδίου.

100 απαντήσεις

Γράφημα 3 Ποσοστά αναφορικά με το αν οι εκπαιδευτές ενηλίκων προτιμούν να διδάσκουν την ξένη γλώσσα μέσω του εγχειριδίου

Αναφορικά με το ερώτημα αν οι εκπαιδευτές ενηλίκων με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις τους για την προσέγγιση CLIL, θα ήταν πιθανό να την εντάξουν στη διδασκαλία τους και αν η συγκεκριμένη προσέγγιση θα ήταν κατάλληλη για τη διδασκαλία και άλλων ξένων γλωσσών, εκτός της αγγλικής, ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων απαντά θετικά και επιπλέον δεν

θεωρεί αποτρεπτικό το γεγονός ότι η προσέγγιση CLIL απαιτεί προετοιμασία από την πλευρά των εκπαιδευτών ενηλίκων, αν και παρατηρείται και μια σχετική διασπορά στις απαντήσεις, αλλά επίσης προκύπτει ότι ο μέσος όρος δεν γνωρίζει σχετικά με τη δυσκολία, που παρουσιάζει η αναζήτηση υλικού για την εφαρμογή του CLIL στις ξένες γλώσσες.

Στα επόμενα μαθήματα μου σε ενήλικες εκπαιδευόμενους θα ήθελα να εντάξω την προσέγγιση CLIL.

100 απαντήσεις

Γράφημα 4 Ποσοστά αναφορικά με το αν οι εκπαιδευτές ενηλίκων επιθυμούν να εντάξουν την προσέγγιση CLIL στα μαθήματά τους

Θεωρώ αποτρεπτικό το γεγονός ότι η προσέγγιση CLIL απαιτεί επιπλέον προετοιμασία από την πλευρά του εκπαιδευτή ενηλίκων.

100 απαντήσεις

Γράφημα 5 Ποσοστά που σχετίζονται με το αν η προετοιμασία αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την εφαρμογή του CLIL

Η προσέγγιση CLIL θα μπορούσε να εφαρμοστεί εξίσου εύκολα στη διδασκαλία και άλλων ξένων γλωσσών και όχι μόνο της αγγλικής γλώσσας.

100 απαντήσεις

Γράφημα 6 Ποσοστά εφαρμογής του CLIL στη διδασκαλία ξένων γλωσσών εκτός της αγγλικής

Σύμφωνα με την περιγραφική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων, επίσης, αποδεικνύεται ότι στο ερώτημα, που αφορά στην αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τεχνικών που εφαρμόζονται στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και συγκεκριμένα στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών, ενώ η πλειοψηφία των εκπαιδευτών θεωρεί αποτελεσματικές τις τεχνικές, που ήδη εφαρμόζονται, ταυτόχρονα υποστηρίζει ότι η εισαγωγή της καινοτομίας και της προσέγγισης CLIL καθιστούν την εκμάθηση των ξένων γλωσσών σε ενήλικες πιο ενδιαφέρουσα και πιο αποτελεσματική και επικροτούν τη χρήση της τεχνολογίας στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Θεωρώ αποτελεσματικές τις εκπαιδευτικές τεχνικές, που εφαρμόζονται στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και συγκεκριμένα στον τομέα των ξένων γλωσσών.

100 απαντήσεις

Γράφημα 7 Αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών τεχνικών που εφαρμόζονται στα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών σε ενήλικες

Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε ενήλικες εκπαιδευόμενους προϋποθέτει την εισαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων.

100 απαντήσεις

Γράφημα 8 Διδασκαλία ξένων γλωσσών σε ενήλικες και καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα, που αφορά στο βαθμό, στον οποίον συσχετίζεται η εκπαιδευτική διαδρομή και εμπειρία των εκπαιδευτών ενηλίκων με τη στάση τους απέναντι στις καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους, λαμβάνει θετικές απαντήσεις ως προς το ότι οι νεότεροι εκπαιδευτές ενηλίκων είναι πιο ανοιχτοί στην εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων συγκριτικά με τους πιο έμπειρους εκπαιδευτές και ταυτόχρονα υποστηρίζεται ότι η εφαρμογή του CLIL προϋποθέτει εμπειρία στην εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων από τον εκπαιδευτή.

Οι νεότεροι εκπαιδευτές ενηλίκων είναι πιο ανοιχτοί στην εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων.

100 απαντήσεις

Γράφημα 9 Ποσοστά ως προς την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων από τους νεότερους εκπαιδευτές ενηλίκων

Οι πιο έμπειροι εκπαιδευτές ενηλίκων είναι πιο ανοιχτοί στην εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων.

100 απαντήσεις

Γράφημα 10 Ποσοστά ως προς την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων από τους πιο έμπειρους εκπαιδευτές ενηλίκων.

Η προσέγγιση CLIL προϋποθέτει εμπειρία στην εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων από την πλευρά του εκπαιδευτή ενηλίκων.

100 απαντήσεις

Γράφημα 11 Ποσοστά αναφορικά με το αν η προσέγγιση CLIL προϋποθέτει εμπειρία στην εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων

Στο ερευνητικό ερώτημα που αφορά σε ποιο βαθμό τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων μπορούν να επηρεάσουν τη στάση τους απέναντι στις καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους, οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η τάση των ενηλίκων εκπαιδευομένων για αυτοκαθορισμό, η προτίμηση τους για βιωματικούς τρόπους διδασκαλίας και η έλλειψη χρόνου επιδρά καταλυτικά στη στάση τους απέναντι στις καινοτόμες μεθόδους.

Τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων, όπως η τάση για αυτοκαθορισμό και ενεργητική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία...ναντι στις καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.

100 απαντήσεις

Γράφημα 12 Ποσοστά ως προς τη συσχέτιση των χαρακτηριστικών των ενηλίκων εκπαιδευόμενων και της στάσης τους απέναντι στις καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους

Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι η δεκτικότητα των εκπαιδευόμενων ενηλίκων αναφορικά με την καινοτομία σχετίζεται και με τις προηγούμενες εκπαιδευτικές τους εμπειρίες, όπως και με το γνωστικό τους υπόβαθρο.

Η δεκτικότητα των εκπαιδευόμενων ενηλίκων όσον αφορά τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετίζεται με τις προηγούμενες εκπαιδευτικές τους εμπειρίες.
100 απαντήσεις

Γράφημα 13 Ποσοστά ως προς τη συσχέτιση της δεκτικότητας των εκπαιδευόμενων ενηλίκων απέναντι στην καινοτομία και των προηγούμενων εκπαιδευτικών τους εμπειριών

Η δεκτικότητα των εκπαιδευόμενων ενηλίκων όσον αφορά τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετίζεται με το γνωστικό τους υπόβαθρο.
100 απαντήσεις

Γράφημα 14 Ποσοστά ως προς τη συσχέτιση της δεκτικότητας των εκπαιδευόμενων ενηλίκων ως προς την καινοτομία και το γνωστικό τους υπόβαθρο.

Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία θεωρεί ότι η ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι συνυφασμένη με εσωτερικά κίνητρα, ενώ η διαρροή από τα προγράμματα σχετίζεται με εξωτερικά εμπόδια, όπως το κόστος και η έλλειψη χρόνου.

Γράφημα 15 Ποσοστά αναφορικά με τη συσχέτιση της ολοκλήρωσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και των εσωτερικών κινήτρων

Πιστεύω ότι η διαρροή εκπαιδευομένων από τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων σχετίζεται κυρίως με εξωτερικά εμπόδια όπως το κόστος και ο διαθέσιμος χρόνος.

100 απαντήσεις

Γράφημα 16 Ποσοστά ως προς τη συσχέτιση της διαρροής των εκπαιδευομένων από τα προγράμματα και των εξωτερικών εμποδίων

Στη συνέχεια, στο επόμενο ερευνητικό ερώτημα που αφορά στο αν είναι αποτελεσματική η εφαρμογή της προσέγγισης CLIL στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε εκπαιδευτικές ομάδες

ενηλίκων, οι ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι η εκμάθηση των ξένων γλωσσών είναι πιο γρήγορη σε ενήλικες μέσω της προσέγγισης CLIL, ότι η προσέγγιση CLIL μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς σε ομαδικά, αλλά και σε ατομικά μαθήματα και ότι προσφέρει διαρκή ανατροφοδότηση στον εκπαιδευόμενο και ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ομαδικότητα.

Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών είναι πιο γρήγορη σε ενήλικες εκπαιδευόμενους μέσω της προσέγγισης CLIL.

100 απαντήσεις

Γράφημα 17 Ποσοστά αναφορικά με το αν η προσέγγιση CLIL εξασφαλίζει πιο γρήγορη εκμάθηση των ξένων γλωσσών σε ενήλικες εκπαιδευόμενους

Η προσέγγιση CLIL μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία σε ομαδικά μαθήματα διδασκαλίας ξένων γλωσσών, αλλά και σε ατομικά.

100 απαντήσεις

Γράφημα 18 Ποσοστά ως προς την επιτυχία εφαρμογής της προσέγγισης CLIL σε ομαδικά και ατομικά μαθήματα

Η προσέγγιση CLIL προσφέρει διαρκή ανατροφοδότηση στους ενήλικες εκπαιδευόμενους.
100 απαντήσεις

Γράφημα 19 Ποσοστά ως προς το αν η προσέγγιση CLIL προσφέρει διαρκή ανατροφοδότηση στους ενήλικες εκπαιδευόμενους

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στην έρευνα δε θεωρούν ότι η ομοιογένεια ή η ανομοιογένεια μιας εκπαιδευτικής ομάδας παίζει σημαντικό ρόλο για την επιτυχημένη εφαρμογή της προσέγγισης.

Πιστεύω ότι η προσέγγιση CLIL είναι κατάλληλη μόνο για ομοιογενείς ομάδες ενηλίκων εκπαιδευομένων, οι οποίοι έχουν ακριβώς το ίδιο επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας.
100 απαντήσεις

Γράφημα 20 Ποσοστά ως προς τη συσχέτιση της γνωστικής ομοιογένειας της εκπαιδευτικής ομάδας και της επιτυχίας της προσέγγισης CLIL

Στα δύο τελευταία ερευνητικά ερωτήματα, που σχετίζονται με την επιθυμία των ερωτηθέντων να επιμορφωθούν επιπρόσθετα για την προσέγγιση CLIL και αν στο μέλλον είναι πιθανό να μετασχηματίσουν τη στάση τους, η πλειοψηφία ανταποκρίνεται θετικά.

Αν επί του παρόντος έχετε μία αρνητική ή επιφυλακτική στάση απέναντι στην προσέγγιση CLIL, είναι πιθανό στο μέλλον να μετασχηματιστεί η στάση αυτή;

100 απαντήσεις

Γράφημα 21 Ποσοστά ως προς την πιθανότητα μετασχηματισμού των απόψεων των εκπαιδευτών ενηλίκων απέναντι στο CLIL

Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα αφορά στο αν οι απόψεις των εκπαιδευτών ενηλίκων αναφορικά με την εκπαιδευτική καινοτομία διαφοροποιούνται με βάση το φύλο, την ειδικότητα, τον τομέα εργασίας τους, την ηλικία, το επίπεδο σπουδών τους και την προϋπηρεσία τους σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Αποδεικνύεται ότι οι γυναίκες εκπαιδευτριες ενηλίκων, οι εκπαιδευτές όλων των ξενών γλωσσών, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, οι εκπαιδευτές, που εργάζονται τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά και οι συμμετέχοντες ηλικίας από 41 ως 50 ετών και εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας άνω των 30 ετών υποστηρίζουν σθεναρά την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Γράφημα 22 Ποσοστά διαφοροποίησης απόψεων ανά φύλο αναφορικά με την εκπαιδευτική καινοτομία

Γράφημα 23 Ποσοστά ως προς την διαφοροποίηση απόψεων ανά ειδικότητα αναφορικά με την εκπαιδευτική καινοτομία

Γράφημα 24 Ποσοστά ως προς τη διαφοροποίηση των απόψεων αναφορικά με την εκπαιδευτική καινοτομία με βάση τον τομέα εργασίας

Γράφημα 25 Ποσοστά διαφοροποίησης των απόψεων των εκπαιδευτών ενηλίκων αναφορικά με την εκπαιδευτική καινοτομία με βάση την ηλικία τους

Γράφημα 26 Ποσοστά ως προς τη διαφοροποίηση των απόψεων αναφορικά με την εκπαιδευτική καινοτομία με βάση το επίπεδο σπουδών

Γράφημα 27 Ποσοστά ως προς τη διαφοροποίηση των απόψεων των συμμετεχόντων με βάση την προϋπηρεσία τους σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Αναφορικά με την επαγωγική ανάλυση των δεδομένων, παρατηρείται ότι δεν υπάρχει σαφής συσχέτιση της θεώρησης για το πόσο απαραίτητη είναι η εκπαιδευτική καινοτομία στην εκπαίδευση ενηλίκων με την προτίμηση να διδάσκουν αποκλειστικά μέσω εγχειριδίου. Ως προς τη συσχέτιση της θεώρησης ότι η χρήση τεχνολογίας είναι απαραίτητη στην εκπαίδευση ενηλίκων με την προτίμηση να διδάσκουν αποκλειστικά μέσω εγχειριδίου, εξάγεται το

συμπέρασμα ότι η θεώρηση ότι η χρήση της τεχνολογίας είναι απαραίτητη στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων εξασθενεί, καθώς ισχυροποιείται η δήλωση που αφορά στην αποκλειστική χρήση του εγχειριδίου.

Γράφημα 28 Συσχέτιση θεώρησης ως προς την αναγκαιότητα της εκπαιδευτικής καινοτομίας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση ενηλίκων και προτίμησης διδασκαλίας της ξένης γλώσσας μέσω του εγχειριδίου

Γράφημα 29 Συσχέτιση θεώρησης ότι η χρήση της τεχνολογίας είναι απαραίτητη στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων ως προς τη δήλωση προτίμησης της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας αποκλειστικά μέσω του εγχειριδίου.

Ανάμεσα στη θεώρηση ότι η εκπαιδευτική καινοτομία είναι απαραίτητη στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη θεώρηση ότι η τεχνολογία είναι απαραίτητη στην εκπαίδευση ενηλίκων, παρατηρούμε μια μικρή, αλλά σαφής συσχέτιση των απαντήσεων, καθώς μικρή ενίσχυση της θεώρησης ότι η χρήση της τεχνολογίας είναι απαραίτητη συσχετίζεται με μικρή ενίσχυση της θεώρησης ότι η χρήση της καινοτομίας είναι απαραίτητη στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Γράφημα 30 Συσχέτιση θεώρησης αναγκαιότητας της εκπαιδευτικής καινοτομίας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση ενηλίκων και της δήλωσης αναγκαιότητας της χρήσης της τεχνολογίας στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Επιπλέον, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η δήλωση ως προς την αποκλειστική χρήση του εγχειριδίου αυξάνεται, καθώς αυξάνεται και η θεώρηση ότι η ανομοιογένεια είναι αποτρεπτικός παράγοντας.

Γράφημα 31 Συσχέτιση της δήλωσης του κατά πόσο η ανομοιογένεια μιας εκπαιδευτικής ομάδας αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στην εφαρμογή του CLIL και της δήλωσης προτίμησης της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας μέσω εγχειριδίου.

Επίσης, παρατηρείται ότι αν η θεώρηση ότι η ανομοιογένεια μιας εκπαιδευτικής ομάδας ενηλίκων είναι αποτρεπτική για την εφαρμογή της προσέγγισης CLIL, είναι είτε πολύ ισχυρή, είτε πολύ ασθενής, τότε δεν γνωρίζουμε αν συσχετίζεται με την πεποίθηση για το αν το CLIL ενισχύει την συνεργασία και την ομαδικότητα.

Γράφημα 32 Συσχέτιση δήλωσης ότι το CLIL ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ομαδικότητα με τη θεώρηση αν η ανομοιογένεια μιας εκπαιδευτικής ομάδας ενηλίκων θα μπορούσε να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα στην εφαρμογή του CLIL.

Ως προς τη στάση των εκπαιδευτών απέναντι στις νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, βλέπουμε μια σχέση του επιπέδου σπουδών με τη συμμετοχή των συμμετεχόντων στην έρευνα σε επιμορφώσεις, μία φορά το χρόνο. Στη δήλωση «Παρακολουθώ σεμινάρια/συνέδρια που αναδεικνύουν καινοτόμες προσεγγίσεις», οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ως προς το επίπεδο σπουδών σχετίζονται με το προηγούμενο ερώτημα που αφορά στην επιμόρφωση στις νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι συμμετέχοντες συνδέουν την επιμόρφωση στις νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις με την παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων/συνεδρίων, σε μεγάλο βαθμό.

Γράφημα 33 Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου εκπαιδευτών ενηλίκων και ετήσιας επιμόρφωσής τους σε νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

Γράφημα 34 Συσχέτιση μορφωτικού επιπέδου εκπαιδευτών ενηλίκων και παρακολούθησης σεμιναρίων/συνεδρίων που αναδεικνύουν καινοτόμες προσεγγίσεις.

Ως προς τη συσχέτιση της πεποίθησης ότι η ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης σχετίζεται με τα εσωτερικά κίνητρα των εκπαιδευομένων όπως η ενθάρρυνση από τον εκπαιδευτή με τη πεποίθηση ότι η διαρροή εκπαιδευομένων από τα προγράμματα εκπαίδευσης σχετίζεται με εξωτερικά εμπόδια, όπως το κόστος και ο διαθέσιμος χρόνος, παρατηρείται ότι καθώς αυξάνεται η πεποίθηση ότι η διαρροή εκπαιδευομένων σχετίζεται με εξωτερικά εμπόδια, αυξάνεται και η πεποίθηση ότι η ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης σχετίζεται με εσωτερικά κίνητρα των εκπαιδευομένων. Συμπερασματικά, οι ισχυρές πεποιθήσεις ότι τα εσωτερικά κίνητρα λειτουργούν ως αιτία ολοκλήρωσης των προγραμμάτων και οι πεποιθήσεις ότι τα εξωτερικά εμπόδια ως αιτία διαρροής εκπαιδευομένων συσχετίζονται θετικά. Αντιθέτως, η πεποίθηση ότι τα εσωτερικά κίνητρα λειτουργούν ως αιτία ολοκλήρωσης των προγραμμάτων δε συσχετίζεται με την πεποίθηση περί εξωτερικών εμποδίων ως αιτία διαρροής.

Γράφημα 35 Συσχέτιση δήλωσης ότι η ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης σχετίζεται με εσωτερικά κίνητρα με τη δήλωση ότι η διαρροή εκπαιδευμένων από τα προγράμματα εκπαίδευσης σχετίζεται με εξωτερικά εμπόδια.

Τέλος, παρατηρείται ότι η πολύ ισχυρή πεποίθηση ότι η δεκτικότητα των εκπαιδευομένων ενηλίκων όσον αφορά τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετίζεται με τις προηγούμενες εκπαιδευτικές τους εμπειρίες συσχετίζεται θετικά με την πεποίθηση ότι η δεκτικότητα των εκπαιδευομένων ενηλίκων όσον αφορά τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετίζεται με το γνωστικό τους υπόβαθρο.

Γράφημα 36 Συσχέτιση δεκτικότητας εκπαιδευομένων ως προς τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα με προηγούμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες και δεκτικότητας με το γνωστικό τους υπόβαθρο.

Περιορισμοί-Προτάσεις για Έρευνα

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια οδήγησε σε ενδιαφέροντα ευρήματα, τα οποία επιβεβαιώνουν τη θετική στάση των εκπαιδευτών ενηλίκων στον τομέα των ξένων γλωσσών αναφορικά με τις καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και συγκεκριμένα αναφορικά με την προσέγγιση CLIL. Επιπλέον, εντοπίστηκαν οι διαφοροποιήσεις των αντιλήψεων των συμμετεχόντων σε σχέση με ορισμένους δημογραφικούς παράγοντες. Παρόμοιες έρευνες δεν εντοπίστηκαν στον ελληνικό ή στον ευρωπαϊκό χώρο.

Ωστόσο, τα ανωτέρω συμπεράσματα δεν μπορούν να γενικευθούν στον ευρύτερο πληθυσμό - στόχο, λόγω ορισμένων περιορισμών που τα συγκρατούν στο επίπεδο των ενδείξεων.

Ειδικότερα, το μέγεθος του δείγματος που επιλέχθηκε είναι πολύ μικρό, δηλαδή 100 συμμετέχοντες σε σχέση με τον πληθυσμό των εκπαιδευτών ενηλίκων στον τομέα των ξένων γλωσσών, ενώ και ο τρόπος επιλογής του δείγματος μέσω της μεθόδου της σκόπιμης δειγματοληψίας αναιρεί την αντιπροσωπευτικότητά του (Creswell, 2016).

Επιπρόσθετα, η επιλογή του δείγματος αφορά σε συγκεκριμένο νομό, τον νομό Αττικής, που αποτελεί μικρό υποσύνολο της ευρύτερης επικράτειας, με τις όποιες διαφοροποιήσεις μπορεί να παρουσιάζει σε σχέση με τις υπόλοιπες γεωγραφικές περιφέρειες.

Στους περιορισμούς εντάσσεται, επίσης, το εργαλείο μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή το ερωτηματολόγιο σχετικά με την αποδοχή της εκπαιδευτικής καινοτομίας από τους εκπαιδευτές ενηλίκων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι αντιληπτό, πως αντίστοιχες μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες θα ήταν σκόπιμο να συμπεριλάβουν συμμετέχοντες από όλη την ελληνική επικράτεια διευρύνοντας σημαντικά το δείγμα τους, τόσο αριθμητικά όσο και ποιοτικά. Επιπλέον, προτείνεται η διεξαγωγή αντίστοιχων ερευνών υιοθετώντας τη μικτή μεθοδολογική προσέγγιση, δηλαδή την ένταξη των εκπαιδευτών ενηλίκων στο δείγμα μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων με σκοπό να εξαχθούν πιο αξιόπιστα συμπεράσματα.

Τέλος, θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική μια μελλοντική έρευνα με το ίδιο αντικείμενο, η οποία θα διερευνά τη θέση των εκπαιδευτών ενηλίκων απέναντι στην προσέγγιση CLIL, ώστε να ερμηνευτεί επαρκέστερα η στάση το

Περίληψη

Η προσέγγιση Content and Language Integrated Learning (CLIL) αποτελεί μια αναδυόμενη προσέγγιση στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών όχι μόνο σε μαθητές, αλλά και σε ενήλικες εκπαιδευόμενους. Ο όρος CLIL αφορά στη συνδυαστική ανάπτυξη γλώσσας και περιεχομένου, με σκοπό να ενθαρρυνθεί η διδασκαλία της ξένης γλώσσας και του επιστημονικού αντικειμένου ως συνόλου, καθώς ο εκπαιδευόμενος, μέσω της επαφής με κείμενα και ερεθίσματα από τον «αληθινό κόσμο», επιτυγχάνει όχι μόνο την κατάκτηση της ξένης γλώσσας σε ένα υψηλό επίπεδο, αλλά παράλληλα αναπτύσσει διαπολιτισμικές ικανότητες και δεξιότητες όπως η συνεργασία, η ομαδικότητα και η καλλιέργεια κριτικής σκέψης. Ακολούθως, παρουσιάζεται έρευνα, που υλοποιήθηκε σε δείγμα εκπαιδευτών ενηλίκων αναφορικά με τη στάση τους απέναντι στην εφαρμογή της προσέγγισης CLIL στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση Ενηλίκων, εκπαιδευτική καινοτομία, προσέγγιση CLIL

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Attard- Montalto, S., Walter, L., Theodorou, M., & Chrysanthou, K. (2014). *Εγχειρίδιο CLIL Lifelong Learning Programme*. European Union. Ανάκτηση November 15, 2023, από <https://www.languages.dk/archive/clil4u/book/CLIL%20Book%20GR.pdf>
- Baker, W. (2012, January 1). From Cultural Awareness to Intercultural Awareness: Culture in ELT. *ELT Journal*(66), σσ. 62-70.
- Bloom, B. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: Handbook 1-Cognitive Domain*. New York: Longman.
- Bozdogan, D. (2015). *Technology-enhanced CLIL classrooms. Clil in Foreign Language Education*. Slovakia: Constantine the Philosopher University.
- Cenoz, J., & Gorter, D. (2013). Towards a Plurilingual Approach in English Language Teaching: Softening the Boundaries Between Languages. *TESOL Quarterly*(47).
- Council of Europe. (2001). *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching Assessment*. Cambridge, UK: Press Syndicate of the University of Cambridge.
- Coyle, D. (2008). *A Pedagogical approach from the European perspective*. Berlin: Encyclopedia for language and education.
- Creswell, J. W. (2016). *Η έρευνα στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας*. Αθήνα: Ίων/Έλλην.
- Dale, J., & Hyslop-Margison, E. (2010). *Paulo Freire: Teaching for Freedom and Transformation* (Springer εκδ.).
- Diavati, M. (2023, July-August). Sustainable Education. Enhanced CLIL-ing. A Wake-Up Call Transforming English Language Education for Sustainable Learning in the 21st Century. A Case Study From Greece. *U.S.-China Education Review B*, 13(4).
- Eurydice. (2006). *Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe*. Brussels: European Commission.

- Fullan, M. (1991). *The New Meaning of Educational Change*. London: Cassell.
- Georgeopoulou-Theodosiou, & Rangoussi. (2015). Content and Language Integrated Learning (CLIL): an experimental study on CLIL compatibility with the modern Greek educational system. *International Conference "Science in Technology" (SCINTE-2015)*. Athens, Greece. Ανάκτηση από http://www.scinte.gr/proceedings/VOLUME_2_SCINTE.pdf
- Gimeno, A., & Seiz, R. (2010). Content and language integrated learning in higher technical education using the inGenio online multimedia authoring tool. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 2(2).
- Illeris, K. (2015). *Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ. Οι πολλαπλές διαστάσεις της μάθησης στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση*. Μεταίχμιο.
- Jarvis, P. (2004, Φεβρουάριος 17). Συνέντευξη με τον καθηγητή Peter Jarvis. (Γ. Κουλαουζίδης, Δημοσιογράφος) Surrey.
- Krathwohl, D. (2002). A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview. *Theory into Practice*, 41(4), σσ. 212-218.
- Marsh, D. (1994). *Bilingual Education and Content and Language Integrated Learning*. University of Sorbonne, Paris: International Association for Cross-Cultural Communication.
- Marsh, D. (2012). *Content and Language Integrated Learning (CLIL). A Development Trajectory*. Cordoba: University of Cordoba.
- Marsh, D., & Lange, G. (2000). *Using Languages to learn and learning to use languages*. University of Jyvaaskyla.
- Mezirow, J. (2007). *Η Μετασχηματίζουσα μάθηση* (Πρώτη εκδ.). (Α. Κόκκος, Επιμ., & Γ. Κουλαουζίδης, Μεταφρ.) Αθήνα: Μεταίχμιο.
- Rogers, A. (1996). *Η Εκπαίδευση Ενηλίκων*. (Α. Κόκκος, Επιμ.) ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.
- Stryker, S., & Leaver, B. (1993). *Content-based Instruction in Foreign Language Education*. Washington D.C.: Georgetown University Press.

- Vandenberghe, R. (1988). School improvement from a European perspective. *International Journal of Qualitative*(1), σσ. 79-80.
- Vygotsky, L. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- White Paper on Education and Training. (1995). Brussels: Official Publications of the European Communities.
- Zapounidis, T. (2021). *Young Learners, Maths, EFL and Chess: With CLIL they all progress. Research Papers in Language Teaching and Learning*. Ανάκτηση από <https://rpltl.eap.gr/images/2021/11-01-150-Zapounidis.pdf>
- Ζαρίφης, Γ. (2008). Προϋποθέσεις ενδυνάμωσης των ενηλίκων εκπαιδευομένων και ο ρόλος του κριτικά στοχαζόμενου εκπαιδευτή ενηλίκων. *Παιδαγωγική Επιθεώρηση*(46), σσ. 7-20.
- Καραλής, Θ. (2016). Συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου εκπαίδευση και ανισότητες. Στο Χ. Γούλας, & Π. Λιντζέρης, *Διά βίου μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, απασχόληση και οικονομία. Νέα δεδομένα, προτεραιότητες και προκλήσεις* (σσ. 215-232). Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ.
- Κόκκος, Α. (2005). *Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων* (Τόμ. Β). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
- Κόκκος, Α. (2005). *Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων* (Τόμ. Α). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
- Κόκκος, Α. (2016). *Μετασηματιζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία*. Ανάκτηση Απρίλιος 4, 2023, από https://study.eap.gr/pluginfile.php/152824/mod_resource/content/24/content/chapter0.html
- Κόκκος, Α. (2017). *Εκπαίδευση και Χειραφέτηση*. Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
- Κόκκος, Α. (2017, Μάιος-Αύγουστος). Μετασηματισμός Δυσλειτουργικών Αντιλήψεων: Διδακτική Μέθοδος για το σχολείο και την εκπαίδευση ενηλίκων. *Εκπαίδευση Ενηλίκων*(39), σσ. 47-51.

- Κόκκος, Α. (2020). *Διευρύνοντας την Θεωρία Μετασχηματισμού* (Β' εκδ.). (Α. Κόκκος, Επιμ.) Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
- Κορωναίου, Α. (2010). Ο Ελεύθερος χρόνος των Γυναικών: Προϋπόθεση για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Στο *Εκπαίδευση Ενηλίκων: Διεθνείς Προσεγγίσεις και Ελληνικές Διαδρομές*. Μεταίχμιο.
- Κουλαουζίδης, Γ. (2008). Μετασχηματίζουσα μάθηση: μια μαθησιακή θεωρία για την εκπαίδευση ενηλίκων. *Παιδαγωγική Επιθεώρηση*(46), σσ. 21-32.
- Κουλαουζίδης, Γ. (2014, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος). Αφιέρωμα στον Jack Mezirow. Ένα μήνυμα εκ των υστέρων. (Α. Κόκκος, & Δ. Ανδριτσάκου, Επιμ.) *Εκπαίδευση Ενηλίκων*, σσ. 7-8.
- Κουλαουζίδης, Γ. (2015). Αισθητική εμπειρία και μετασχηματισμός ή προσπαθώντας να συνδέσουμε μια εκπαιδευτική μεθοδολογία με τις θεωρητικές προσεγγίσεις της μετασχηματιστικής εκπαίδευσης. *Εκπαίδευση Ενηλίκων*(35), σσ. 4-15.
- Κουτούζης, Μ., Αθανασούλα-Ρέππα, Α., Μαυρογιώργος, Γ., Χαλκιώτης, Δ., & Νιτσόπουλος, Β. (2008). *Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων* (Τόμ. Α). (Α. Κόκκος, Επιμ.) Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
- Κουτούζης, Μ. (2013). *Διαρροή από τις δομές της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων*. Αθήνα: ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ.
- Κυριαζή, Ν. (1999). *Η κοινωνιολογική έρευνα: Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών*. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
- Λευθεριώτου, Π. (2014). *Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα: η περίπτωση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης*. Διδακτορική Διατριβή, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
- Μάνθου, Χ. (2007, Ιανουάριος-Απρίλιος). Το παιδαγωγικό πρόγραμμα του Freire. *Εκπαίδευση Ενηλίκων*(10), σσ. 22-26.
- Ματσαγγούρας, Η. (2003). *Διαθεματικότητα στη σχολική γνώση*. Αθήνα: Γρηγόρης.

- Μαυροσκούφης, Δ. (2003). Η εισαγωγή και η υποδοχή των καινοτομιών στο σχολείο: θεωρητικά ζητήματα και πρακτικά προβλήματα. *Νέα Παιδεία*, 105, σσ. 16-23.
- Μπαγάκης, Γ. (1999). *Εκπαιδευτικές αλλαγές. Πρόγραμμα κινητικότητας και κοινοτικό πλαίσιο στήριξης*. Αθήνα: Μεταίχμιο.
- Μπελαδάκης, Ε. (2010). Η συμβολή των ηγετών-στελεχών της εκπαίδευσης στην επιτυχή εφαρμογή των εκπαιδευτικών καινοτομιών. *Διοικητική Ενημέρωση*(53), σσ. 103-111.
- Νόβα-Καλτσούνη, Χ. (2006). *Μεθοδολογία εμπειρικής έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες*. Αθήνα: Gutenberg.
- Παπακωνσταντίνου, Γ. (2008). Εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαιδευτική μονάδα: ο ρόλος του διευθυντή. Στο Δ. Μαυροσκούφης (Επιμ.), *Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή*. (σσ. 231-240). Θεσσαλονίκη: ΥΠ.Ε.Π.Θ.
- Παρασκευόπουλος, Ι. (1993). *Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας* (Τόμ. 2). Αθήνα: εκδ. του ιδίου.
- Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. (1990). *Στατιστική. Εφαρμοσμένη στις επιστήμες της συμπεριφοράς*. (Τόμ. Α'). Αθήνα: του ιδίου.
- Πατρώνας, Δ., & Παυλάκης, Μ. (2011). *Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού*. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
- Πάυλου, Π., & Ιωάννου-Γεωργίου, Σ. (2008). Η εκπαιδευτική προσέγγιση CLIL και οι προοπτικές εφαρμογής της στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση της Κύπρου. *10ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας της Κύπρου*. Λευκωσία.
- Ρόντος, Κ., & Παπάνης, Ε. (2007). *Οι τεχνικές του καλού ερωτηματολογίου*. Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη.
- Φραγκούλης, Ι. (2004, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος). Προσωπογραφίες Paulo Freire. *Εκπαίδευση Ενηλίκων*,

Title: The CLIL Approach in Foreign Language Teaching for Adults: A Research Study on the Positive or Negative Attitudes of Adult Educators Towards Educational Innovation, Specifically the CLIL Approach

Abstract

The Content and Language Integrated Learning (CLIL) approach is an emerging method in foreign language teaching, not only for students but also for adult learners. The term CLIL refers to the combined development of language and content, aiming to encourage the teaching of both foreign languages and academic subjects as a whole. Through exposure to real-world texts and stimuli, the learner achieves not only a high level of proficiency in the foreign language but also develops intercultural competencies and skills such as collaboration, teamwork, and the cultivation of critical thinking. This article presents a study conducted on a sample of adult educators regarding their attitudes toward the implementation of the CLIL approach in foreign language teaching within adult education.

Keywords: Adult Education, Educational Innovation, CLIL Approach

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Α) ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.Φύλο	Άνδρας <input type="checkbox"/>	Γυναίκα <input type="checkbox"/>
---------------	---------------------------------	----------------------------------

2.Ειδικότητα	Καθηγητής/-τρια Αγγλικών <input type="checkbox"/>	Καθηγητής/-τρια άλλης ξένης γλώσσας <input type="checkbox"/>
---------------------	---	--

3.Τομέας εργασίας	Δημόσια Εκπαίδευση <input type="checkbox"/>	Ιδιωτική Εκπαίδευση <input type="checkbox"/>	
4. Επίπεδο σπουδών	Βασικό πτυχίο <input type="checkbox"/>	Μεταπτυχιακό <input type="checkbox"/>	Διδακτορικό <input type="checkbox"/>

5.Ηλικία	<30 <input type="checkbox"/>	31-40 <input type="checkbox"/>	41-50 <input type="checkbox"/>	51-60 <input type="checkbox"/>	60+ <input type="checkbox"/>
6.Συνολική προϋπηρεσία σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων	0-5 χρόνια	6-10 χρόνια	11-20 χρόνια	21-30 χρόνια	30 + χρόνια

	<input type="checkbox"/>				
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Παρακαλώ επιλέξτε τον αριθμό που αντιστοιχεί στον βαθμό συμφωνίας σας με τις προτάσεις που ακολουθούν και αφορούν στη στάση σας απέναντι στην εισαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συγκεκριμένα, όσο περισσότερο διαφωνείτε με μια πρόταση, τόσο η απάντησή σας θα πλησιάζει το 1 και αντίστοιχα όσο περισσότερο συμφωνείτε, τόσο η απάντησή σας θα πλησιάζει το 5.

νό λίγο 3=Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 4=Συμφωνώ λίγο 5=Συμφωνώ

1. Επιμορφώνομαι οπωσδήποτε μια φορά το χρόνο σε νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.	1	2	3	4	5
2. Παρακολουθώ σεμινάρια/συνέδρια που αναδεικνύουν καινοτόμες προσεγγίσεις .	1	2	3	4	5
3. Θεωρώ απαραίτητη την εκπαιδευτική καινοτομία στην εκπαίδευση ενηλίκων και συγκεκριμένα στον τομέα των ξένων γλωσσών.	1	2	3	4	5
4. Θα ήθελα να επιμορφωθώ περισσότερο για την προσέγγιση CLIL.	1	2	3	4	5
5. Στα επόμενα μαθήματα μου σε ενήλικες εκπαιδευόμενους θα ήθελα να εντάξω την προσέγγιση CLIL.	1	2	3	4	5

6. Θεωρώ αποτρεπτικό το γεγονός ότι η προσέγγιση CLIL απαιτεί επιπλέον προετοιμασία από την πλευρά του εκπαιδευτή ενηλίκων.	1	2	3	4	5
7. Η προσέγγιση CLIL θα μπορούσε να εφαρμοστεί εξίσου εύκολα στη διδασκαλία και άλλων ξένων γλωσσών και όχι μόνο της αγγλικής γλώσσας.	1	2	3	4	5
8. Αν επί του παρόντος έχετε μία αρνητική ή επιφυλακτική στάση απέναντι στην προσέγγιση CLIL, είναι πιθανό στο μέλλον να μετασχηματιστεί η στάση αυτή;	1	2	3	4	5
9. Η εισαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια ενθάρρυνε τη χρήση καινοτόμων προσεγγίσεων;	1	2	3	4	5
10. Θεωρώ αποτελεσματικές τις εκπαιδευτικές τεχνικές, που εφαρμόζονται στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και συγκεκριμένα στον τομέα των ξένων γλωσσών.	1	2	3	4	5
11. Οι νεότεροι εκπαιδευτές ενηλίκων είναι πιο ανοιχτοί στην εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων.	1	2	3	4	5
12. Οι πιο έμπειροι εκπαιδευτές ενηλίκων είναι πιο ανοιχτοί στην εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων.	1	2	3	4	5
13. Η προσέγγιση CLIL προϋποθέτει εμπειρία στην εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων από την πλευρά του εκπαιδευτή ενηλίκων.	1	2	3	4	5
14. Προτιμώ να διδάσκω την ξένη γλώσσα αποκλειστικά μέσω του εγχειριδίου.	1	2	3	4	5
15. Η αναζήτηση υλικού για την εφαρμογή της προσέγγισης CLIL στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών είναι ιδιαίτερα δύσκολη.	1	2	3	4	5

--	--	--	--	--	--

Γ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ					
<p>Παρακαλώ επιλέξτε τον αριθμό που αντιστοιχεί στον βαθμό συμφωνίας σας με τις προτάσεις που ακολουθούν και αφορούν στη στάση σας απέναντι στην εισαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συγκεκριμένα, όσο περισσότερο διαφωνείτε με μια πρόταση, τόσο η απάντησή σας θα πλησιάζει το 1 και αντίστοιχα όσο περισσότερο συμφωνείτε, τόσο η απάντησή σας θα πλησιάζει το 5.</p> <p>νώ λίγο 3=Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ 4=Συμφωνώ λίγο 5=Συμφωνώ</p>					
1. Πιστεύω ότι η διαρροή εκπαιδευομένων από τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων σχετίζεται κυρίως με εξωτερικά εμπόδια όπως το κόστος και ο διαθέσιμος χρόνος.	1	2	3	4	5
2. Πιστεύω ότι η ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων από τους εκπαιδευόμενους σχετίζεται κυρίως με εσωτερικά κίνητρα όπως η ενθάρρυνση από τον εκπαιδευτή.	1	2	3	4	5
3. Θεωρώ ότι η χρήση της τεχνολογίας είναι απαραίτητη στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.	1	2	3	4	5
4. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε ενήλικες εκπαιδευόμενους προϋποθέτει την εισαγωγή καινοτόμων προσεγγίσεων.	1	2	3	4	5
5. Πιστεύω ότι η χρήση της προσέγγισης CLIL καθιστά πιο ενδιαφέρουσα τη	1	2	3	4	5

διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε ενήλικες εκπαιδευόμενους.					
6. Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών σε ενήλικες εκπαιδευόμενους είναι πιο αποτελεσματική μέσω της προσέγγισης CLIL.	1	2	3	4	5
7. Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών είναι πιο γρήγορη σε ενήλικες εκπαιδευόμενους μέσω της προσέγγισης CLIL.	1	2	3	4	5
8. Η προσέγγιση CLIL μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία σε ομαδικά μαθήματα διδασκαλίας ξένων γλωσσών, αλλά και σε ατομικά.	1	2	3	4	5
9. Πιστεύω ότι η προσέγγιση CLIL είναι κατάλληλη μόνο για ομοιογενείς ομάδες ενηλίκων εκπαιδευομένων, οι οποίοι έχουν ακριβώς το ίδιο επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας.	1	2	3	4	5
10. Η ανομοιογένεια μίας ομάδας εκπαιδευόμενων ενηλίκων θα μπορούσε να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα για την εφαρμογή της προσέγγισης CLIL.	1	2	3	4	5
11. Η προσέγγιση CLIL προσφέρει διαρκή ανατροφοδότηση στους ενήλικες εκπαιδευόμενους.	1	2	3	4	5
12. Τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων όπως η τάση για αυτοκαθορισμό και ενεργητική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, η προτίμηση βιωματικών τρόπων διδασκαλίας και η έλλειψη χρόνου, μπορούν να επηρεάσουν τη στάση τους απέναντι στις καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους.	1	2	3	4	5

13. Η δεκτικότητα των εκπαιδευομένων ενηλίκων όσον αφορά τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετίζεται με το γνωστικό τους υπόβαθρο.	1	2	3	4	5
14. Η δεκτικότητα των εκπαιδευομένων ενηλίκων όσον αφορά τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετίζεται με τις προηγούμενες εκπαιδευτικές τους εμπειρίες.	1	2	3	4	5
15. Η προσέγγιση CLIL ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ομαδικότητα μεταξύ των εκπαιδευομένων.	1	2	3	4	5